

ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ КРИТЕРИИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДОЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНО-УСТЮРТСКОЙ ВПАДИНЫ

Ж. О. Мамашарипов

младший научный сотрудник,

М. Г. Юлдашева

д.г.-м.н., заведующий лабораторией.

Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений.
Узбекистан.

В строении разрезов Южно-Устюртской впадины глубоким бурением вскрыты образования палеозоя, различных по генезису и возрасту, которые образуют так называемый промежуточный структурный этаж, с которым связываются перспективы нефтегазоносности, поскольку на сопредельных территориях Куаныш-Коскалинского вала и Дарьялык-ДAUDАНского прогиба получены промышленные притоки газа и конденсата [1, с. 215; 2, с. 25; 4, с.22; 5, с.143]. В морфологическом плане поверхность палеозойских образований представляет собой резкорасчлененную поверхность, которая впоследствии была заполнена осадками пермотриаса и нижней юры.

Наиболее древние породы, которые были вскрыты в пределах изучаемой территории является нижнекаменноугольные образования (C_1), вскрытые в скважинах № 1 Кубла Ассакеаудан, № 1 Тамарлы и № 1 Карааудан. В литологическом отношении разрез представлен черными, темно-серыми сильно метаморфизованными аргиллитами, алевролитами и песчаниками, участками переходящими в сланцы и кварциты, известняками темно-серыми до черных, тонкоплитчатых, мраморизованных, с многочисленными разнонаправленными трещинами.

Выше залегают *верхнекарбон-нижнепермские отложения* (C_3-P_1), вскрытые в скважинах Шахпахты 2п, Кубла Ассакеаудан № 1 и Киндиксай № 1, которые представлены переслаиванием алевролитов и углистых аргиллитов с прослоями песчаников и гравелитов, в известняковых гальках в базальной части которых были обнаружены представители фауны ассельского возраста. В более погруженной части Ассакеауданского прогиба вскрыты известняки темно-серые, серые, участками буроватые, брекчиевидные, с разнонаправленными трещинами, которые заполнены белым кристаллическим кальцитом,

аргиллитовым материалом. Отмечаются прослойки аргиллитов темно-бурых, зеленовато-бурых, тонкослоистых, с включением обломков пелитоморфных известняков, которые подстилаются туфоконглобрекчиями, туфо-песчаниками, туфоаргиллитами и туфолавами. Породы очень крепкие и плотные, трещиноватые, трещины разной ориентации, участками порода интенсивно ожелезнена.

Самыми молодыми образованиями палеозойского возраста в пределах Южного Устюрта являются *пермские отложения*, которые вскрыты в скважинах Коссор № 3п, Карааудан № 1, Тамарлы № 1, представленные аргиллитами, алевролитами, песчаниками и гравелитами, известняками белыми, от среднеплотных до рыхлых, с прослоями светло-серых известняков, глинистых, в нижней части разреза - переслаивание туфоаргиллитов, туфов, мраморизованных известняков интенсивно трещиноватых с органическими остатками и неопределенного детрита [6, с. 65; 7, с. 69]. .

В пределах Ассакеауданского прогиба наблюдается спорадическое развитие красноцветной толщи верхней перми-нижнего триаса со стратиграфическим и угловым несогласием залегающей на отложениях верхнепалеозойского возраста. Состав этих отложений несколько отличается от характерных для данного возраста образований Устюрта насыщенностью крупнообломочными породами – гравелитами и конгломератами. Литологически вскрытые отложения представлены красноцветными конгломератами, гравелитами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Также для этого разреза характерно наличие в большом количестве обломков пород кремнистых и эффузивных образований, а местами и туфов. Следует сказать о том, что пермотриасовые толщи обеднены органикой из-за окислительного характера среды их образования.

Пермотриасовые толщи, вскрытые в пределах северного борта Ассакеауданского прогиба, могут быть отнесены к типичным молласам: большая мощность, грубозернистость и смешанность всех типов пород.

Таким образом, структурно-тектонический план палеозойских образований территории Ассакеауданского прогиба представляет собой разновозрастную и разногенезисную поверхность, включающие и пермотриасовые отложения, на которой выделяются основные структурные элементы: южный отрог Центрально-Устюртской системы дислокаций в виде Шорджинского поднятия, Шахпахтинская ступень, Батпакский вал, Ассакеауданский прогиб.

В северо-западной части наблюдается обширная Шахпахтинская ступень, где перепад глубин составляет от минус 2300 м до 2900 м. Структуры Джел и Шахпахты достаточно четко оконтуриваются антиклинальных объектов северо-западного простирания, при этом Шахпахты гипсометрически выше Джела на 150-200 м. В южном направлении через тектоническое нарушение наблюдается переходная зона в виде ступени, к которой приурочены площади Кумой и Эргазы, в виде тектонически экранированных структур [3, с. 130; 7, с. 70]. Эта зона представлена в виде моноклинали с перепадами глубин от минус 2850 до 3200 м. Далее на юг, через следующий разлом наблюдается обширная территория Ассакеауданского прогиба с глубинами залегания кровли палеозоя от 3250 м до 3700 м, который в центральной части пронизан тектоническим нарушением субширотного простирания. От Шорджинского поднятия Батпакский вал отделяется прогибом северо-западного простирания с глубинами залегания до минус 2600 м до 2900 м. Батпакский вал имеет северо-западное простирание, оконтуренное изогипсой 2600 м и максимальными отметками минус 2450 м, осложнен серией локальных структур, которые носят унаследованный характер, в виде складок облекания эрозионных выступов. Мелкие структуры здесь, в основном, не прослеживаются.

Одной из таких структур является структура Николаевская, которая была выделена в 1999 году в пределах западной части Ассакеауданского барьерного рифа, оконтуренного Е.Н.Чекалиным. Вышележащие мезозойские отложения были опоискованы глубоким бурением в 1970-1972 гг. тремя поисковыми скважинами, первая и третья были пробурены до средней юры (забой 3292 м и 3704 м), а вторая скважина - аварийная, которая была ликвидирована по техническим причинам. При испытании поисковых скважин были получены притоки пластовых минерализованных вод различного дебита и содержанием растворенного газа, причем было отмечено, что наличие газа в воде наблюдалось в процессе всего подъема инструмента. В пробе газа отмечена значительная концентрация тяжелых углеводородов. Выделенный объект отчетливо наблюдается в волновом поле в виде высокоамплитудной структуры в виде эрозионного останца, тектонически экранированного разломами (рис. 1).

Рис. 1. Выделение структуры в палеозойском комплексе пород

В южной части Ассакеауданского барьерного рифа выделяется структура Хумсан, которая также наблюдалась на сейсмических разрезах 1999 г. В северной части от него пробурены скважины Кубла Ассакеаудан № 1 и Тамарлы № 1, где подтвердилось наличие рифогенного тела. При этом, в скважине № 1 Кубла Ассакеаудан из образований палеозоя получены признаки газоносности в виде слабых притоков газа, преимущественно метанового. Разрез скважины № 1 Тамарлы не был испытан в колонне ввиду отсутствия продуктивных пластов. Но следует отметить, что по данным ГТИ с интервала 3662-3667 м зафиксировано повышение суммарных газопоказаний в трещиноватых известняках. Структура отличается большими размерами и высоким гипсометрическим положением, относительно пробуренных скважин.

Таким образом, учитывая приуроченность территории к Мангышлак-Южно-Устюртской высокоперспективной зоне при разработке направлений ГРП и подготовке структур необходимо учитывать весь диапазон продуктивности, в том числе глубокопогруженные палеозойские образования, структурные формы, которых отмечены сейсмическими работами.

REFERENCES

1. Акрамходжаев А.М., Авазходжаев Х.Х., Валиев А.А. и др. Геологическое строение и предпосылки нефтегазоносности Устюрта. – Ташкент: Фан, 1967. – 485 с.
2. Бабаджанов Т.Л. Глубинное геологическое строение Восточного Устюрта. – Т.: Фан, 1974. – 153 с.

3. Гафаров Н.А., Гулев В.Л. и др. Новый взгляд на перспективы нефтегазоносности Восточного Устюрта. -М.: Недра, 2010 – 260 с.
4. Кароматов Р.Р., Юлдашева М.Г. Перспективы и развитие геоло-гопоисковых работ на нефть и газ в пределах Южного Устюрта. // Узбекский журнал нефти и газа. – Ташкент. - 2019. – № 4. - С. 22-27.
5. Крылов Н.А. и др. Закономерности размещения и поиска залежей нефти и газа в Средней Азии и Казахстане. - Москва, Наука, 1973. - с. 50, 143.
6. Узиков Х. Литологическая и битостратиграфическая характеристики доюрских отложений Восточного Устюрта // Узбекский геологический журнал, 1996. – № 5. – С.52-67.
7. Юлдашева М.Г., Сафаров З.Х., Дарибаев Б.Д., Мамашарипов Ж.О. Анализ геолого-геофизической изученности северного борта Ассакеауданского прогиба с целью определения направлений поисковых работ для поиска месторождений углеводородного сырья. // Геология и минеральные ресурсы. – Ташкент. – 2021. -№ 4 – С.68-72.